

Wissenschaftliche Stellungnahme zur Risikobewertung von Milcherzeugnissen bei Verdacht auf TBC

Die Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit wurde vom Bundesministerium für Gesundheit, Familie und Jugend um Durchführung einer Risikobewertung für Milcherzeugnisse beim Verdacht auf TBC ersucht.

Da die Situation eintreten kann, dass Rohmilch von amtlich anerkannt tuberkulosefreien Beständen vor der Feststellung, dass eine Herde TBC-positiv getestet wurde, an milchverarbeitende Betriebe geliefert wird, wurde konkret um eine Bewertung für „mit Rohmilch“ hergestellte Erzeugnisse, bei denen der Herstellungsprozess keinerlei Wärmebehandlung oder physikalische oder chemische Behandlung umfasst bzw. für Milcherzeugnisse aus wärmebehandelter Milch (negativer Phosphatase-Test) ersucht.

Nachfolgend die wissenschaftliche Stellungnahme des Bereichs Daten, Statistik und Risikobewertung:

Gefahrenidentifizierung

Die Tuberkulose ist eine chronisch-bakterielle Infektionskrankheit, die bei Mensch und Tier auftreten kann. Der häufigste Erreger der Tuberkulose des Menschen ist *Mycobacterium (M.) tuberculosis*. Für die Rindertuberkulose sind *M. bovis* und *M. caprae* verantwortlich.

Da *M. bovis* und *caprae* auch für Menschen infektiös sind, ist eine Übertragung der Erreger vom Tier auf den Menschen und umgekehrt möglich.

Mykobakterien sind säurefeste, schwach grampositive Stäbchen mit aerobem Stoffwechsel, die sehr langsam wachsen. Hauptwirt für *M. bovis* ist das Rind, andere Tierarten wie Büffel, Schaf, Ziege und Schwein sind aber auch hochempfindlich.

Der Erreger besitzt eine sehr hohe Tenazität (z.B. Erdreich und Gülle) und kann durch direktes Sonnen-, und UV-Licht inaktiviert werden. Der Nachweis erfolgt mittels Ziehl-Neelsen Färbung (Säurefestigkeit). Tuberkel, mit freiem Auge sichtbare knötchenförmige Entzündungsherde, können bei der Schlachttieruntersuchung festgestellt werden; eine (latente) Infektion kann auch immunologisch (Tuberkulintest, Interferon- γ -Release-Assay) nachgewiesen werden.

Gefahrencharakterisierung

Rindertuberkulose

Die Krankheit verläuft typischerweise in verschiedenen Stadien. In der Primärphase bildet sich bei Infektion ein Entzündungsherd im Eintrittsorgan (Lunge, Darm), der sog. Primärinfekt und anschließend via lymphogener Ausbreitung unter Mitbeteiligung des lokalen Lymphknotens der sog. Primärkomplex. Bei Abheilung (Selbstreinigung, v.a. im Darm) bleibt nur die Veränderung des Lymphknotens. Bei schlechter Abwehrlage kann es jedoch auch auf (lympho)hämatogenem Weg zur schnellen Ausbreitung des Erregers in anderen Organen bzw. dem Körper kommen (sog. Frühgeneralisation). Durch endogene Reaktivierung oder massive Superinfektion kommt

es in der postprimären Phase zum Einbruch in die Kanalsysteme des Organs (Bronchien, Darmlumen, Milchgänge), auch Organtuberkulose genannt. Eine Beteiligung der lokalen Lymphknoten fehlt. In der Niederbruchphase (Spätgeneralisation) schreitet die Erkrankung unter Einbeziehung der Lymphknoten rasch fort. Bei erwachsenen Rindern ist die Haupteintrittspforte die Lunge, bei Kälbern auch der Darm.

Eine Inkubationszeit für die Tuberkulose kann nicht exakt angegeben werden. Sie kann zwischen Monaten und mehreren Jahren schwanken. Das Leiden verläuft chronisch und schubweise. Klinische Allgemeinstörungen treten erst nach längerer Erkrankung und nach Generalisierung auf. Sie bestehen u. a. in Abmagerung, Fieberanfällen, Husten mit beschleunigter Atmung (Lungentuberkulose) und Lymphknotenschwellung. Besondere Formen der Tuberkulose sind die Haut-, Hoden- bzw. Nebenhoden-, Uterus-, Euter- und generalisierte Tuberkulose. Die Krankheitsdauer bis zum tödlichen Ausgang kann sich über mehrere Jahre erstrecken. Infizierte Rinder scheiden *M. bovis* schubweise und/oder in geringen Mengen aus, so dass der Erregernachweis schwierig ist.

Bei der Eutertuberkulose sind im Stadium der Frühgeneralisation und in der Niederbruchphase die Euterlymphknoten geschwollen. Die häufigere infiltrierende Form ist nur im fortgeschrittenen Stadium an derben, schmerzlosen, knotenartigen Verdichtungen des Parenchyms zu bemerken. Bei der akut verkäsenden Form (Niederbruchphase) tritt eine Anschwellung des gesamten betroffenen Euterviertels auf. Das Milchsekret ist nur im fortgeschrittenen Stadium grobsinnlich verändert; zur Sicherung der Diagnose ist ein Erregernachweis unbedingt notwendig.

Personen können sich oral wie z.B. über den Konsum von Rohmilch oder über Inhalation des Erregers infizieren, da der Erreger vor allem im Bronchialschleim und in der Milch ausgeschieden wird. Eine Ansteckung über Haut- bzw. Schleimhautläsionen bzw. den Kontakt beim Umgang mit tuberkulösen Rindern ist möglich.

Eine Erregerausscheidung über den Respirationstrakt und Faeces ist bereits früher im Laufe der Infektion möglich, noch bevor eine Tuberkulose klinisch diagnostiziert wird, dabei kann es bereits zu einer Kontamination der Milch kommen.

Laut Anhang III Abschnitt IX Kapitel I der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 idgF muss Rohmilch von folgenden Tieren stammen:

- Kühen oder Büffelkühen, die einem im Sinne der Richtlinie 64/432/EWG amtlich anerkannt tuberkulosefreien Bestand angehören, oder
- weiblichen Tieren anderer Arten, die im Falle tuberkuloseempfindlicher Arten Beständen angehören, welche im Rahmen eines von der zuständigen Behörde genehmigten Kontrollprogramms regelmäßig auf diese Krankheit untersucht werden.

„Rohmilch von Tieren, die diese Anforderungen nicht erfüllen, dürfen jedoch mit Genehmigung der zuständigen Behörde verwendet werden, wenn es sich um Kühe oder Büffelkühe handelt, die mit einem negativen Ergebnis auf Tuberkulose getestet wurden und keine Anzeichen der Krankheit zeigen, sofern die Milch so wärmebehandelt wurde, dass der Phosphatsetest negativ ausfällt.“

Es kann jedoch vorkommen, dass Rohmilch von amtlich anerkannten tuberkulosefreien Herden den milchverarbeiteten Betrieben geliefert wird und der Verdacht auf Tuberkulose bzw. eine Infektion bei einem Tier einer Herde erst zu einem Zeitpunkt festgestellt wird, zu dem die Milch bereits verarbeitet wurde. Aus dieser Rohmilch werden „mit Rohmilch“ hergestellte Erzeugnisse, bei denen der Herstellungsprozess keinerlei Wärmebehandlung oder physikalische oder chemische Behandlung umfasst und Erzeugnisse aus wärmebehandelter Milch (negativer Phosphatsetest) hergestellt.

Unter der Annahme, dass der Erreger in der Rohmilch vorhanden ist, wird nachfolgend die Überlebensfähigkeit der Mykobakterien in „mit Rohmilch“ hergestellten Erzeugnissen, bei denen der Herstellungsprozess keinerlei Wärmebehandlung oder physikalische oder chemische Behandlung umfasst und Erzeugnissen aus wärmebehandelter Milch (negativer Phosphatsetest) betrachtet.

1. „mit Rohmilch“ hergestellte Erzeugnisse, bei denen der Herstellungsprozess keinerlei Wärmebehandlung oder physikalische oder chemische Behandlung umfasst

Bei der Herstellung von Rohmilchkäse (Camembert, Roquefort) wird die Milch auf höchstens 40°C erwärmt. Pathogene Keime und somit auch *M. bovis* können in der Milch weitgehend erhalten bleiben.

Bei gebranntem Hartkäse (Bergkäse, Emmentaler, Parmesan) werden die in der Rohmilch enthaltenen Krankheitserreger und Toxinbildner infolge der hohen Brenntemperatur (mindestens 48°C), der raschen Säuerung durch thermophile Milchsäurebakterien, des niedrigen aw-Wertes und der langen Reifezeit (mindestens 70 Tage bei Emmentaler, mindestens 3 Monate bei Bergkäse, mindestens 12 Monate bei Parmesan) abgetötet (Leitlinie über mikrobiologische Kriterien für Milch und Milchprodukte, Gutachten des Ständigen Hygieneausschusses, November 2006).

In Emmentaler konnte *M. bovis* zwar noch nach 5 Tagen, aber nicht mehr nach 22 Tagen gefunden werden. In Gruyère überlebten die Erreger keine 31 Tage (Kästli, 1949).

In saurer Milch, Buttermilch, Joghurt, Kefir und Quark bleiben die Erreger 14 Tage ansteckungsfähig, in Butter bis zu 100 Tage, in Käseprodukten bis zu 305 Tage, wobei Hartkäsesorten, die 4 - 5 Monate zur Reifung brauchen, keine infektionstüchtigen Erreger mehr enthalten (Kästli, 1960).

Harris und Kollegen (Harris et al., 2007) konnten *M. bovis* in Weichkäse aus Mexiko wieder finden, was darauf hindeutet, dass eine Infektion des Menschen über unpasteurisierte Milchprodukte möglich ist.

Da die Milch zur Herstellung von Käse in der Käserei von mehreren Lieferanten gemischt wird, kann aufgrund des Verdünnungseffektes mit einer geringeren Kontamination in der zu verarbeitenden Milch gerechnet werden.

Eine Infektion mit Tuberkulose über den Verzehr von mit Rohmilch hergestellten Erzeugnissen kann insbesondere für Rohmilchkäse nicht ausgeschlossen werden. Die Herstellungsbedingungen und die Reifezeit bei gebranntem Hartkäse scheinen jedoch zu einer

Abtötung von *M. bovis* zu führen; eine Gesundheitsgefährdung über den Konsum dieser Produkte erscheint daher unwahrscheinlich.

2. Erzeugnisse aus wärmebehandelter Milch (negativer Phosphatsetest)

Laut Verordnung (VO) EG Nr. 853/2004 idgF müssen Lebensmittelunternehmer sicherstellen, dass bei der Wärmebehandlung von Rohmilch bestimmte Anforderungen eingehalten werden. Die vorgegebenen Spezifikationen müssen bei den folgenden Verfahren erfüllt sein: Pasteurisierung durch eine Behandlung in Form einer Kurzzeiterhitzung (mindestens 72°C für 15 Sekunden), einer Dauererhitzung (mindestens 63°C für 30 Minuten) oder jeder anderen Zeit-Temperatur-Kombination mit gleicher Wirkung, so dass die Erzeugnisse auf einen gegebenenfalls unmittelbar nach der Behandlung durchgeführten Alkaliphosphatsetest negativ reagieren.

Als Pasteurisationsverfahren werden vor allem die Dauererhitzung bei mindestens 62° - 65°C für 30 bis 32 min und die Kurzzeiterhitzung (>72°C, 15 – 30 sec) eingesetzt.

Inaktivierungsversuche mit 3 verschiedenen *M. tuberculosis* var. *bovis*- Stämmen (10^4 – 10^6 Zellen/ml) zeigten, dass die Zellen bei Temperaturen von 64 – 69°C abgetötet werden. Die Verklumpung der Zellen hatte keinen Einfluss auf das Ergebnis (Kells and Lear, 1960).

Auch Harrington und Karlson (1965) zeigten in Untersuchungen mit Magermilch, dass *M. tuberculosis* und *M. bovis* eine thermische Behandlung bei 62,8°C für 30 min bzw. bei 71,7°C für 15 sec nicht überleben.

Ergebnisse einer Studie von Grant et al. (1996) zeigten, dass *M. bovis* bei der Erhitzung auf 63,5°C für 30 min. abgetötet wird. Im Gegensatz dazu können jedoch andere Spezies wie *M. avium* oder *M. intracellulare* die Pasteurisation auch überleben.

Die New Zealand Food Safety Authority schlussfolgerte aufgrund der Ergebnisse von Kells und Lear (1960), dass Pasteurisierungsbedingungen einen ausreichenden Sicherheitsspielraum bieten, selbst wenn *M. bovis* in einer Konzentration von 10^4 /ml in der Rohmilch auftritt (Hudson et al., 2003).

Laut wissenschaftlicher Literatur erscheint durch die Anwendung eines vorschriftsmäßigen Pasteurisierungsverfahrens der Rohmilch, eine ausreichende Sicherheit für den Konsumenten gewährleistet zu sein.

Expositionsabschätzung

Im Rahmen einer Expositionsabschätzung soll eine qualitative und/oder quantitative Beurteilung der wahrscheinlichen Aufnahme des biologischen, chemischen oder physikalischen Agens über die Nahrung bzw. das Futtermittel sowie gegebenenfalls über Belastungen durch andere Quellen durchgeführt werden.

Zur Verbreitung von *M. bovis* in der Milch bzw. in Milchprodukten liegen weder aus Österreich noch international Informationen vor. Aufgrund der fehlenden Daten kann daher keine Abschätzung einer möglichen Exposition von Konsumenten gegenüber *M. bovis* vorgenommen werden.

Risikocharakterisierung

Die humane Tuberkulose wird hauptsächlich durch *M. tuberculosis* verursacht. Tuberkulosefälle ausgelöst durch *M. bovis* sind vor allem in Entwicklungsländern zu finden, wo die Überwachung und Kontrolle oft mangelhaft ist und eine Pasteurisierung selten durchgeführt wird. In Industrieländern haben Tuberkulosekontrollen und Bekämpfungsprogramme, sowie die Milchpasteurisierung, die Inzidenz der durch *M. bovis* verursachten Erkrankungen bei Mensch und Tier drastisch reduziert (Cosivi et al., 1998).

Österreich erhielt 1999 von der EU den Status amtlich anerkannt frei von Tuberkulose OTF (=officially tuberculosis free) für Rinderbestände.

Das nationale Überwachungsprogramm basiert auf der gesetzlich vorgeschriebenen Schlachttier-, und Fleischuntersuchung.

In den Jahren 2002 – 2007 wurde bei in Österreich geschlachteten Rindern, Schafen, Ziegen und Schweinen kein Fall von *M. bovis* festgestellt. Im Jahr 2002 wurde im Zuge der Fleischuntersuchung ein Rind identifiziert, das mit Tuberkulose infiziert war. Bei insgesamt 22 Rindern des Bestands wurde *M. caprae* bestätigt. Im Jahr 2007 wurde in einem Rinderbestand *M. caprae* nachgewiesen.

Die Anzahl der kulturell bestätigten Tuberkulosefälle beim Menschen ist in **Österreich** in den letzten Jahren ständig gesunken. Die folgende Daten wurden den Zoonosenberichten der Europäischen Lebensmittelsicherheitsbehörde (European Food Safety Agency; EFSA) entnommen.

Im Jahr **2004** wurden beim Menschen 645 Infektionen mit *M. tuberculosis*, und 4 Fälle mit *M. bovis* (davon 3 mit *M. bovis* subsp. *caprae*) bestätigt.

Im Jahr **2005** wurden beim Menschen 610 Infektionen mit *M. tuberculosis*, 4 mit *M. caprae* und 2 Fälle mit *M. bovis* bestätigt.

Im Jahr **2006** wurden beim Menschen 516 Infektionen mit *M. tuberculosis*, 2 mit *M. caprae* und 3 Fälle mit *M. bovis* bestätigt.

Im Jahr **2007** wurden beim Menschen 507 Infektionen mit *M. tuberculosis*, ein Fall mit *M. bovis* und einer mit *M. caprae* bestätigt.

In Abbildung 1 ist die Anzahl der Tuberkulosefälle nach ursächlichem Agens in Österreich von 2001 – 2007 dargestellt.

Abbildung 1: Anzahl der Tuberkulosefälle nach ursächlichem Agens beim Menschen in Österreich von 2001 -2007*

*entnommen aus dem Bericht über Zoonosen und ihre Erreger in Österreich im Jahr 2007, AGES

Die Ergebnisse einer US-Epidemiologiestudie zur humanen *M. bovis*-Tuberkulose zeigen, dass in den Jahren 1995 - 2005 1,4% der Tuberkulosefälle durch *M. bovis* verursacht wurden (Hlavsa et al., 2008).

In Australien ist *M. bovis* für ungefähr 1% der Tuberkulosefälle in den Jahren 1970 – 1994 verantwortlich. Ein Großteil der Erkrankungen (71,6%) verlief pulmonal, bedingt durch die Reaktivierung einer chronischen Infektion, die möglicherweise durch Konsum von Milch erworben wurde, bevor eine Pasteurisierung routinemäßig durchgeführt wurde (Cousins and Dawson, 1999).

M. bovis wurde 1995 in 0,5% der bestätigten Tuberkulosefälle (38 von 7075 Fällen) in Frankreich isoliert. Der Verzehr unpasteurierter Milch wurde in 3 Fällen berichtet. Die Tatsache, dass der Großteil der betroffenen Personen vor der Einführung von Kontrollmaßnahmen geboren ist, weist auf eine mögliche Reaktivierung einer latenten Infektion, die in der Kindheit erworben wurde, hin. Nicht pulmonale Infektionen bei älteren Personen können auf eine Infektion über Lebensmittel in der Kindheit und eine kürzliche Reaktivierung hindeuten (Robert et al., 1999).

Im Zeitraum 1999 – 2001 wurden 31% der *M. bovis*-assoziierten Tuberkulosefälle in Deutschland durch *M. bovis* subsp. *caprae* verursacht. *M. bovis* subsp. *caprae* konnte vor allem in den südlichen Regionen Deutschlands gefunden werden (Kubica et al., 2003).

In Westösterreich wurden 12 durch *M. caprae* verursachte Infektionen bei Rotwild, Rindern und Menschen seit 1994 beobachtet. Der Kontakt mit Rindern, aber nicht mit Ziegen, steht in Zusammenhang mit 3 von 4 humanen Fällen (Prodinger et al., 2002).

In Kroatien wurde ein Fall von Tuberkulose durch *M. caprae* bei einem Kind berichtet. Obwohl nicht bakteriologisch bestätigt, wird eine Übertragung über den Konsum von Rohmilch oder nicht pasteurisierten Milchprodukten vermutet (Cvetnic et al., 2007).

Es gibt nur wenige Hinweise für eine lebensmittelbedingte Übertragung von *M. bovis/caprae* auf den Menschen in Ländern, wo die Pasteurisierung von Milch verpflichtend bzw. weit verbreitet ist. Bei den durch *M. bovis/caprae* verursachten Tuberkulosefällen dürfte es sich hauptsächlich um früher erworbene Infektionen mit anschließender Reaktivierung handeln. Basierend auf Ergebnissen wissenschaftlicher Studien erscheint das Risiko über den Konsum von pasteurisierter Milch bzw. Milcherzeugnissen vernachlässigbar.

Bei Veränderungen des Euters oder Anzeichen einer Infektion darf keine Abgabe der Milch an den Verarbeitungsbetrieb erfolgen. Eine Erregerausscheidung ohne klinische Anzeichen ist aber wie bereits beschrieben möglich. Durch das Vermischen mit nicht infizierter Milch bei der Verarbeitung, ist aber von einer geringen Kontamination der Milch auszugehen. Weiters kann angenommen werden, dass sich die Erreger durch das langsame Wachstum der Mykobakterien in Lebensmitteln nicht wesentlich vermehren.

Ein mögliches Risiko für den Konsumenten über den Verzehr von unpasteurisierter Milch aus amtlich anerkannt tuberkulosefreien Beständen und daraus hergestellten Produkten wie z.B. Käse erscheint aus diesem Grund zwar gering, kann aber nicht restlos ausgeschlossen werden.

Zusammenfassung

Es kann davon ausgegangen werden, dass vom Konsum vorschriftsmäßig pasteurisierter Milch und Milcherzeugnissen für den Konsumenten keine Gesundheitsgefährdung ausgeht. Ein mögliches Risiko über den Verzehr von Rohmilch und daraus hergestellter Produkte erscheint gering zu sein, kann aber besonders für Rohmilch-Weichkäse nicht ausgeschlossen werden.

Literatur

Cosivi O., Grange J.M., Daborn C.J., Raviglione M.C., Fujikura T., Cousins D., Robinson R.A., Huchzermeyer H.F.A.K., de Kantor I., Meslin F.-X. (1998): Zoonotic tuberculosis due to *Mycobacterium bovis* in developing countries. *Emerging Infectious Diseases* 4(1).

Cousins D.V., Dawson D.J. (1999): Tuberculosis due to *Mycobacterium bovis* in the Australian population: cases recorded during 1970-1994. *International Journal of Tuberculosis and Lung Disease*, 3(8): 715-721.

Cvetnic Z., Katalinic-Jankovic V., Sostaric B., Spicic S., Obrovac M., Marjanovic S., Benic M., Kirin B. K., Vickovic I. (2007): *Mycobacterium caprae* in cattle and humans in Croatia. *International Journal of Tuberculosis and Lung Disease*, 11(6): 652-58.

Grant I.R., Ball H.J., Rowe M.T. (1996): Thermal inactivation of several *Mycobacterium* spp. in milk by pasteurization. *Lett Appl Microbiol.* 22(3):253-6.

Harrington J.R. and Karlson A.G. (1965): Destruction of various kinds of *Mycobacteria* in milk by pasteurization. *Appl Microbiol.* 13(3):494-5.

Harris B. N., Payeur J., Bravo D., Osorio R., Stuber T., Farrell D., Paulson D., Treviso S., Mikolon A., Rodriguez-Lainz A., Cernek-Hoskins S., Rast R., Ginsberg M., Kinde H. (2007): Recovery of *Mycobacterium bovis* from soft fresh cheese originating in Mexico. *Applied and Environmental Microbiology*, 73(3), 1025-28.

Hlavsa M.C., Moonan P.K., Cowan L.S., Navin T.R., Kammerer J.R., Morlock G.P., Crawford J.T., LoBue P.A. (2008): Human Tuberculosis due to *Mycobacterium bovis* in the United States, 1995-2005. *Clinical Infectious Diseases* 47:168-75.

Hudson A., Wong T., Lake R. (2003): Pasteurisation of dairy products: times, temperatures and evidence for control of pathogens, p. 20.

Kästli, P. und Binz M. (1949): Die Lebensfähigkeit von *Mycobacterium tuberculosis* in verschiedenen Käsesorten. *Milchwissenschaft* 4: 391-94.

Kästli, P. (1960): Die Lebensfähigkeit von Tuberkelbakterien in Milch und Milchprodukten. *Schweizer Archiv für Tierheilkunde* 10:541-547.

Kells H.R., Lear S.A. (1960): Thermal death time curve of *Mycobacterium tuberculosis* var. *bovis* in artificially infected milk. *Appl Microbiol.* 8:234-6.

Kubica T., Rüscher-Gerdes S., Niemann S. (2003): *Mycobacterium bovis* subsp. *caprae* caused one-third of human *M. bovis*-associated tuberculosis cases reported in Germany between 1999 and 2001. *Journal of Clinical Microbiology*, 41(7): 3070-77.

Prodingner W. M., Eigentler A., Allerberger F., Schönbauer M., Glawischnig W. (2002): Infection of red deer, cattle, and humans with *Mycobacterium bovis* subsp. *caprae* in Western Austria. *Journal of Clinical Microbiology*, 40(6): 2270-72.

Robert J., Boulahbal F., Trystram D., Truffot-Pernot C., de Benoist A.-C., Vincent V., Jarlier V., Grosset J. and the Network of Microbiology Laboratories in France (1999): A national survey of human *Mycobacterium bovis* infection in France. *International Journal of Tuberculosis and Lung Disease*, 3(8): 711-714.